

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

nov. 1940
17. jaarg.

Redactie:

PROF. DR P. P. VAN BERKUM —
G. P. J. HOGEWEG — T. KEUZEN-
KAMP — PROF. TH. LIMPERG JR.
— Drs J. MODDERAAR — A. NIER-
HOFF — M. PIMENTEL — H. R.
REDER

Rubriek-redacteuren:

examen-vraagstukken:

M. G. MEIJ-KONING — P. W. TH.
GERBERS

literatuur:

DR S. KLEEREKOPER

beslechte geschillen:

PROF. MR CH. ZEVENBERGEN

uit de financiële huishouding der overheid:

J. H. TEXTOR

uit het buitenland:

F. HAARBOSCH — CH. HAGEMAN
DRS D. NIJE — DRS W. P. DEN
TURK

efficiëntie:

R. W. STARREVELD

nieuws inzake wetgeving, resoluties en beslissingen op het gebied van belastingen:

MR DR E. TEKENBROEK

repertorium van tijdschrift-literatuur:

L. A. BAKKER — DRS G. L. GROE-
NEVELD — DRS H. HAVERKAMP
— DRS P. F. R. STOL

Medewerkers buiten vaste rubrieken:

PROF. DR P. J. A. ADRIANI, J. P. CROIN, E. VAN DIEN,
MR A. DIRKZWAGER, J. H. P. DE L'ECLUSE, PROF. L. M.
FRASER, PROF. MR H. FRIJDA, H. H. M. FOPPE, DRS A.
M. GROOT, MR G. H. A. GROSHEIDE, DRS J. F. HACCOU,
J. VAN HAMERSVELD, E. E. HARMSSEN, L. VAN KAMPEN,
T. KEUZENKAMP, W. H. MEIJBURG, LEON MICHEL,
J. OLIE JR., RENÉ PEPIOT, PROF. DR N. J. POLAK, MR
M. VAN REGTEREN ALTENA, A. M. VAN RIETSCHOTEN,
PROF. DR K. SCHMALTZ, MR DR F. E. SCHMEIJ, E. B. W.
SCHUIITEMA, PROF. M. STRADLING, DR J. G. STRIDIRON,
E.A.

Copie van ingezonden bijdragen wordt niet teruggegeven.
Nadruk geoorloofd, mits de bron wordt genoemd. —
Boeken ter recensie en alle andere stukken voor de redactie
zende men aan den

Secretaris der Redactie:

MR TH. LIMPERG

Amsterdam-C. Heerengracht 455, telefoon 37814

Uitgever:

J. MUUSSES

Purmerend, Kerkstraat 20, tel. 77, postgiro 15062

Versijnt maandelijks behalve in de maand augustus

Men abonneert zich voor den geheelen jaargang

Abonnement per jaar f 10.—, franco per post f 10.24 buitenland f 10.60

no. 10

Inhoud:

De accountant en het budget blz. 181
door J. E. SPINOSA CATTELA

Het mathematisch bedrijfsoptimum blz. 183
door Ir. J. VAN ETTINGER w.i.

De geconsolideerde jaarrekening (slot) blz. 188
door J. LOOS

Vragenbus blz. 193

Vragen van W. K. te T. betreffende afschrijvingen
i.v.m. Winstbelasting en conversiekosten i.v.m. In-
komstenbelasting met antwoord van Prof. Dr. P. J.
Adriani

Boekbesprekingen blz. 193

Enige beschouwingen over de gemeentelijke comp-
tabiliteit, door H. de Ruiter

besproken door J. H. TEXTOR

Deviezenverordening 1940, door Mr. Dr. F. E.
Schmey

besproken door C. A. KLAASSE

Examen-opgaven blz. 196

Nederlandsche Economische Hoogeschool; tentamen
accountancy, Maart 1940

Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied
van accountancy en bedrijfshuishoudkunde blz. 198

Boekenrepertorium blz. 199

Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland
Mededeeling (nieuw normaalblad) blz. 200

Ontvangen boekwerken blz. 200

DE ACCOUNTANT EN HET BUDGET

De controlerende taak van den accountant omvat, gelijk be-
kend, naast de formele controle der verrichte boekingen, ook
een toetsing van de economische gerechtvaardigheid dezer
boekingen en van de daardoor tot uitdrukking gebrachte be-
heersdaden. De accountantscontrole omvat dus ook een con-
trole op het beheer der onderneming.

Dit deel van zijn taak vereist ongetwijfeld veel vakkennis,
veel ervaring en een goed gefundeerd inzicht in bedrijfseco-

nomische vraagstukken. Het culmineert in het beoordelingswerk van den accountant. Die beoordeling dient te geschieden door het leggen van verband tussen kosten en opbrengsten (de z.g. verbandscontrole), door het aanleggen van normen, die hetzij aan het cijfermateriaal van voorgaande perioden, hetzij aan technisch vaststaande verhoudingen, of aan cijfers en verhoudingen van andere soortgelijke, den accountant bekende, ondernemingen ontleend kunnen worden.

Vaak ook zal hij gebruik kunnen maken van normen, die door het bedrijf zelf zijn opgesteld, en die als richtsnoer hebben gegolden bij het verrichten der beheersdaden. Zijn deze normen bovendien nog tot een systematisch geheel samengevoegd, culminerend in een tot taak gestelde verlies- en winstrekening, dan kan de accountant hierin bij zijn controle en bij het beoordelingswerk een belangrijk steunpunt vinden. De afwijkingen tussen de werkelijke uitkomsten en het als taak gestelde systematisch geheel van normen (het budget) zullen door hem onderzocht en beoordeeld moeten worden.

Hij kan echter deze budgetten slechts als steunpunt bij zijn controle aanvaarden, indien hij de samenstelling der budgetten onderzocht heeft en ze als juiste maatstaf heeft erkend. In zekere zin wordt dus de controle op het beheer verlegd van de uitkomsten naar de begroting, met dien verstande dat achteraf de afwijkingen tussen budget en uitkomst aan een nadere analyse moeten worden onderworpen.

Ook de controle der budgetten kan worden teruggebracht tot een formele en materiële controle. De formele controle omvat het toezicht dat de budgetten op de voorgeschreven wijze tot stand zijn gekomen en door de daarvoor verantwoordelijke functionarissen behoorlijk zijn ondertekend.

Verder moet worden nagegaan dat de budgetten onderling aaneensluiten, dat de premisse, welke (bijv. ten aanzien van de omzetschatting, de productieschatting e.d.) aan het ene budget ten grondslag ligt, ook bij de opstelling der overige budgetten heeft gediend. Is er een budgetcommissie tot wier taak het behoort de aangevraagde budgetten te bespreken en ev. goed te keuren, dan zal de accountant inzage moeten nemen van de notulen der bijeenkomsten dier commissie. Tevens zal hij moeten toezien dat de in de afzonderlijke budgetten neergelegde cijfers opgenomen zijn in de voorgerecalculeerde verlies- en winstrekening (het hoofdbudget).

De beoordeling van de materiële juistheid der budgetten vormt een moeilijker probleem voor den accountant. Hiervoor wordt een grondige kennis vereist van de organisatie der betrokken onderneming en van de eigenaardigheden van de bedrijfstak in kwestie. Uitdrukkelijk dient hier vastgesteld te worden dat het m.i. niet tot de taak van den accountant behoort de premissen, welke aan de budgetten ten grondslag liggen, te becritiseren. De accountant blijve dus als regel buiten de vraag of de verkoopschatting (resp. productieschatting) juist te achten is, maar wel dient hij zich ervan te vergewissen, dat de budgetten rekening houden met de basisverkoopschatting, resp. productieschatting. Zo zal hij bijv. moeten nagaan of de in de budgetten vastgelegde voorraadpolitiek aansluit bij de verkoop- en productiebudgetten, dat de productiebudgetten op hun beurt rekening houden met de geplande productie, dat de verkoopkostenbudgetten in overeenstemming zijn met de verkoopschattingen etc. De stelling, dat de accountant geen critiek moet uitoefenen op de basis-schattingen, mag natuurlijk niet zo uitgelegd worden, dat indien bijv. steeds weer blijkt, dat de leiding bij haar schattingen te optimistisch is, de accountant zich zou moeten onthouden van critiek op een dergelijk buitensporig optimisme.

Premisela ¹⁾ betoogt eveneens dat de accountant de juist-

¹⁾ „Eenige problemen voor den accountant in verband met de begroting” door Drs. E. M. Premisela in „Bedrijfseconomische Opstellen”, Groningen Batavia 1939.

heid van de bedrijfsbegroting zelf in zijn onderzoek moet betrekken en dat hij deze controle slechts kan uitvoeren, indien hij de overwegingen kent, welke hebben gegolden bij het vaststellen der budgetten en, zo zegt hij verder, het verdient mitsdien aanbeveling dat de accountant bij de belangrijkste beaardslagen aanwezig is geweest. Buitendien kan hij zijn hulp verlenen bij het opstellen der budgetten door het verschaffen van allerlei cijferopstellingen en analyses uit het verleden. Alhoewel de accountant hulp verleent bij de opstelling der begroting, worden de beslissingen uitsluitend door de directie genomen. Aangezien de begroting in technische verhoudingen wortelt, maar volgens haar doelstelling gericht is op economische verhoudingen en resultaten, en waar de accountant bij uitstek deskundige is in bedrijfseconomische en statistische problemen en grondig bekend is met de bedrijfs-huishouding, zijn de adviezen van den accountant bij het vaststellen der budgetten volgens *Premisela* onontbeerlijk.

Er moet echter m.i. op gewezen worden dat er een groot gevaar in schuilt wanneer de accountant bij de besprekingen over de vaststelling der budgetten aanwezig is. Juist toch de overweging dat de accountant in vele der bij de budgettering naar voren komende vraagstukken bij uitstek deskundig wordt geacht, zal vaak ten gevolge hebben dat de directie en de overige met de budgettering belaste functionarissen sterk geneigd zijn de mening van den accountant te volgen. In de praktijk kan dit betekenen dat het in naam de directie, doch in feite de accountant is, die de budgetten ontwerpt. Niet alleen dat deze laatste daardoor groot gevaar loopt zijn adviserende functie, misschien zelfs onbewust, te zien veranderen in een beherende functie, maar hij zal bij de beoordeling van de uitkomsten noodzakelijkerwijze minder onbevangen staan tegenover de in de budgetten neergelegde toetsingsbasis. Het is m.i. daarom beter dat de accountant zich geheel afzijdig houdt van de opstelling der begroting. Hij beperke zich tot het verschaffen van statistische gegevens, verhoudingscijfers, kostprijsanalyses enz., indien althans in de onderneming zelve geen functionarissen aanwezig zijn, die even goed, en dan meestal met grondiger kennis van de verhoudingen in de onderneming, dit werk kunnen doen.

De accountant kan volstaan met kennis te nemen van de opgestelde budgetten, hij kan ze vergelijken met die over voorgaande perioden, en indien hem zulks gewenst of nodig voorkomt zijn oordeel en critiek schriftelijk ter kennis van de directie brengen. Maar ook hierbij houde hij zich verre van iedere critiek op de in de budgetten belichaamde plannen voor de toekomstige gang van zaken. Hij beperke zich dus in hoofdzaak tot het memoreren van de belangrijke afwijkingen ten opzichte van voorgaande budgetten of van de uitkomsten van afgelopen perioden. Hoever hij daarbij moet gaan kan in het algemeen niet gezegd worden, doch zal moeten worden overgelaten aan het inzicht van den accountant.

Ik ontveins mij echter geenszins dat deze houding bij een eerste invoering van een budgetsysteem niet wel mogelijk zal zijn. In vele gevallen toch zal de accountant de enige zijn, die voldoende inzicht heeft in de talrijke problemen, welke bij de budgettering rijzen. In deze gevallen zal zijn werkzaamheid t.a.v. de budgettering zoveel mogelijk educatief moeten zijn, opdat de onderneming zo snel mogelijk beschikt over functionarissen in haar dienst, die de budgettering begrijpen en uitvoeren kunnen.

Bezien we thans de vraag in hoeverre de accountant in zijn controlerende functie nut heeft van of steunen mag op de budgetcontrole. De budgetcontrole kan worden gezien als een soort interne controle op de materiële juistheid der geboekte kosten en opbrengsten. Essentieel voor de goede werking van de budgetcontrole is een doelmatig aangepaste administratie, waarbij in zeer veel gevallen van de gebaande wegen zal moe-

ten worden afgeweken. Een voorbeeld moge dit verduidelijken.

In de reeds genoemde bijdrage betoogt *Premsele* dat het dikwijls nodig zal blijken na te gaan welke de oorzaken zijn van de afwijkingen. Op die wijze krijgt de accountant een antwoord op de vraag of de indertijd opgestelde begroting fouten vertoont, welke reeds toen te voorzien waren geweest en zo ja welke de kwantitatieve betekenis daarvan is. Als een der voorbeelden wordt dan naar voren gebracht dat bij de beoordeling der afwijkingen in het materiaalverbruik het een groot verschil uitmaakt of de geconstateerde afwijking een gevolg is van meer materiaalverbruik of dat zij een gevolg is van hogere eenheidsprijzen dan in de begroting opgenomen waren.

Dat het inderdaad een belangrijk verschil uitmaakt of de afwijking aan de ene of aan de andere oorzaak is toe te schrijven, zal wel ieder met den schrijver eens zijn. Echter zal het tijdstip waarop dit door den accountant bij zijn controle bemerkt wordt, veelal te laat zijn om hieruit werkelijk voordeel te trekken. De bedrijfsleiding heeft ten minste evenveel belang erbij de oorzaken der afwijkingen te kennen, maar dan voornamelijk op zeer korte termijn. En het is hier nu, dat een goed ingericht rekeningstelsel, waarbij beide soorten verschillen afzonderlijk tot uitdrukking worden gebracht, gesteund door een scherpe dagelijkse controle op de verbruikte kwantiteiten van elk der materiaalsoorten den bedrijfsleider veel nut kan opleveren.

Is de administratie in die zin opgebouwd, dan kan de bedrijfsleider bijna a tempo een inzicht verkrijgen in de bronnen van verspilling en hun kwantitatieve betekenis en tevens zich een oordeel vormen of de oorzaak der geconstateerde afwijking bij een fout in de begroting ligt. In dat geval zal hij onmiddellijk maatregelen moeten nemen om de foutieve begroting te herstellen, daar anders de daaruit voortvloeiende onjuiste kostprijscalculaties wel eens zeer grote gevaren met zich mede zouden kunnen brengen.

Ik heb dit voorbeeld van *Premsele* even nader besproken om aan te tonen dat het niet alleen voor den accountant van belang is de oorzaken der afwijkingen na te gaan, maar in de eerste plaats voor de bedrijfsleiding zelf, daar deze bij tijdig inzicht vaak in staat zal zijn maatregelen te treffen om verdere afwijkingen te voorkomen. Dit kan voor een zeer belangrijk deel bereikt worden door het administratieve apparaat zo in te richten dat de afwijkingen tijdig en als het ware automatisch (zwangsläufig), naar haar oorzaken gerangschikt, gesignaleerd worden. Maar dan is ook een analyse naar de oorzaken achteraf door den accountant overbodig.

Men ziet dus dat in dit opzicht de budgetcontrole veel overeenstemming vertoont met de interne controle. Deze overeenstemming kan ook voor een groot deel de taak van den accountant bepalen. Hij zal als administratief deskundige zich ervan moeten overtuigen dat de administratie inderdaad volledig aangepast is aan de eisen der budgetcontrole en waar nodig zal hij tot wijziging moeten adviseren. Voorts zal hij zich voortdurend moeten overtuigen dat de budgetcontrole behoorlijk functioneert, dat de nodige analyses gemaakt worden, dat deze tijdig met de ev. toelichtingen aan de verantwoordelijke functionarissen zijn ter kennis gebracht. Maar bovenal zal hij moeten nagaan of de maatregelen, waartoe de geconstateerde afwijkingen aanleiding gaven, wel getroffen zijn.

Op die wijze kan de budgetcontrole voor den accountant een belangrijk steunpunt zijn bij zijn controle op de materiële juistheid der verrichte boekingen, en zal zij hem bij de controle op het beheer der onderneming belangrijke aanwijzingen kunnen geven.

Het zal hem daarbij blijken dat er een voortdurende wisselwerking bestaat tussen budgettering en budgetcontrole, m.a.w. dat een bestudering van de uitkomsten der budgetcontrole hem

van groot nut kan zijn bij de beoordeling van de begroting zelf, en omgekeerd dat een goed inzicht in de betekenis der vastgestelde budgetten voor de beoordeling der budgetafwijkingen onontbeerlijk is.

J. E. SPINOSA CATTELA

HET MATHEMATISCH BEDRIJFSOPTIMUM

Een kostprijs-analyse van 147 boterfabrieken

Inleiding.

Ongeveer 10 jaar geleden maakte de schrijver een studie van het kostprijsprobleem met het doel na te gaan of in sommige gevallen met vrucht gebruik gemaakt kon worden van de statistische methode. Een van de interessantste problemen, welke bij deze studie naar voren kwamen, was de mathematische bepaling van het bedrijfsoptimum in het geval, dat van een groot aantal gelijksoortige fabrieken de kostprijs van een product bekend zijn. Een onderzoek werd ingesteld naar het bedrijfsoptimum van een boterfabriek aan de hand van de bedrijfscijfers van 147 boterfabrieken. Hierbij kwam de schrijver tot de conclusie, dat een aantal boterfabrieken een productie hebben, die ver boven de optimale ligt. De resultaten van deze studie zijn nooit gepubliceerd en zouden waarschijnlijk nooit gepubliceerd zijn, indien de schrijver niet door het rapport van *Dr. H. J. Frietema*, directeur van den Nationalen Coöperatieven Raad „De coöperatie in Denemarken” het vermoeden had gekregen, dat deze kostprijs-analyse wellicht van nut zou kunnen zijn voor de Zuivelindustrie. Hiernaast lijkt het den schrijver als kostprijsprobleem en als toepassing van de statistische methode van voldoende belang om het onderzoek alsnog te publiceeren. Ofschoon de cijfers betrekking hebben op de kostprijzen van het verwerken van melk tot boter van ruim 11 jaar geleden zijn de conclusies zonder twijfel ook nu nog van waarde. Aan de kostprijscijfers zelf mag nu natuurlijk geen beteekenis meer gehecht worden.

1. *Analyse van de kostprijs-variantie.*

De kostprijs van een productie-eenheid is bijna in alle gevallen van gecompliceerden aard, omdat de samenstellende kosten-elementen verschillend van karakter zijn. Men kan meestal niet met voldoende zekerheid vóóruit bepalen bij welke productie-grootte in een gegeven geval de kostprijs per productie-eenheid zoo laag mogelijk is. Want vóórcalculatie berust op nacalculatie van wat vroeger gebeurd is; voorzien bestaat uit de projectie in de toekomst van wat men in het verleden heeft waargenomen of uit het zich-voor-later-voorstellen van een nieuwe combinatie van reeds eerder waargenomen elementen.

Men moet in die gevallen, dat men niet over voldoende ervaringscijfers beschikt, werken met een deductief gevonden grondslag, die slechts als ruwe benadering, een betrekkelijke waarde heeft. Beschikt men wel over voldoende ervaringscijfers, dan kan men bepalen hoe de kostprijs per productie-eenheid met de grootte van de productie, om zodoende te kunnen vaststellen waar de gunstige bedrijfsgrootte ligt.

In tabel 1 zijn de verwerkingskosten in centen van 100 kg melk tot boter in klassen van 10 centen ingedeeld. Zij hebben betrekking op 147 fabrieken, waarvan de productie varieert van 0 tot 13 miljoen kg verwerkte melk per jaar.